

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13171318

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

MAPEAMENTO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM CONJUNTO DE EDIFICAÇÕES DE PATRIMÔNIO INDUSTRIAL

Paula Renata Gresele¹, Nicole Lazzari², Gilson Francisco Paz Soares³, Cristina Vitorino da Silva^{3*};

*Autor de contato: cristina@uricer.edu.br

¹Arquiteta e Urbanista e Engenheira Civil, ² Graduanda em Engenharia Civil, ³ Professores, Departamento das Engenharias e Ciência da Computação, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Erechim, Brasil

RESUMO

O presente trabalho busca realizar um estudo de caso sobre as manifestações patológicas existentes nas fachadas das edificações da unidade armazenadora da Companhia Nacional de Abastecimento do município de Herval d'Oeste/SC. O trabalho inicia-se pelo aporte teórico referente à conservação de edificações antigas e às manifestações patológicas mais comumente encontradas em edificações nessas condições, passando para a exposição de resultados gráficos que viabilizam a compreensão da localização de cada manifestação patológica presente nas fachadas do objeto de estudo. A partir dessas representações, faz-se o mapeamento de danos para compreender o estado atual de desgaste e degradação das edificações, avançando para fichas de identificação onde as manifestações são mais detalhadas e fotografadas para, por fim, concluir que as principais manifestações patológicas das edificações são as fissuras mapeadas, a perda de aderência e os manchamentos por umidade. A partir disso são apresentadas soluções como mantas de náilon e repintura em tintas elásticas, bem como sistemas de drenagem e impermeabilização para correções e prevenção de ressurgimento das mesmas manifestações no futuro.

Palavras-chave: manifestações patológicas; conservação; edificações antigas.

ABSTRACT

This work aims to accomplish a study about the pathological manifestations existing on the facades of the storage unity of CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) in the city of Herval d'Oeste/SC. The paper is started with a theoretical review on the subjects of conservation of heritage buildings and its pathological manifestations most commonly found in different buildings on this same conditions, through the exposition of the results in a graphic manner it's possible to understand the location of each pathological manifestation existent on the facades of the object of study. From these representations, the damage mapping is done with the goal of makes it possible to understand the current state of wear and degradation of the buildings, followed by identification sheets, where the manifestations are better detailed and photographed to finally, conclude that the main pathological manifestations of these buildings are the mapped cracks, adhesion loss, and the humidity caused stains. Thereafter are presented solutions such as nylon blankets and repainting in elastic paints, as well as drainage systems and waterproofing to correct and prevent the resurgence of the same manifestations in the future.

Keywords: pathological manifestations; conservation; old buildings.

1. INTRODUÇÃO

Analisando o modo como os conjuntos edificados antigos são tratados, nota-se, especialmente pela parte dos profissionais técnicos, uma preferência pela completa renovação: o velho, dando lugar ao novo. Diante disso, o tema desse trabalho pode parecer, à primeira vista, um esforço contrário à correnteza. Entretanto, à segunda vista é possível perceber que a manutenção, reparo e conservação de edificações existentes, sobretudo aquelas que detêm valor histórico para a comunidade onde se inserem, é uma forma mais inteligente, sustentável e otimizada do uso das técnicas e tecnologias. Essa afirmação se dá no sentido da valorização dos recursos econômicos e materiais ali investidos, sem geração de toneladas de resíduos em demolição, além do enaltecimento do bem considerando seu valor arquitetônico, representativo de um período histórico específico daquele núcleo urbano.

Segundo Rufinoni (2013), tratando-se de patrimônio cultural, urbano como é o caso de sítios industriais, não se deve valorizar apenas projeto e proposta arquitetônica como determinantes da qualidade, na questão estética ou funcional. Nesses tipos de intervenções a criatividade é subjetiva à abordagem histórico-crítica. Portanto a técnica, e a multidisciplinaridade são fatores fundamentais para uma boa prática de intervenção, uma vez que nessa esfera técnica das edificações entram os conteúdos referentes às manifestações patológicas presentes.

Lersch (2003) enfatiza a importância de compreender os fatores que levam as edificações à degradação no intuito de promover meios de prevenção e também guiar as tomadas de decisões no momento de intervir, pois sem conhecer as origens das causas não é possível determinar critérios de intervenção, correndo-se o risco de promover o investimento de recursos e tempo de forma errônea e prejudicial às lesões existentes. Instituições de pesquisa buscam estudar e compreender como ocorrem os processos de deterioração dos materiais, buscando desenvolver técnicas e métodos de preservação, reparo e reforço que evitem a perda material ocasionada pela degradação das edificações. Aliado a questão técnica e física, os estudos nessa área são impulsionados fortemente pelo valor cultural e histórico de patrimônios materiais. Como é cada vez mais crescente o interesse pela preservação, seja por finalidade prática, técnica, histórico-afetiva ou comercial, intensifica-se a necessidade de estudos técnicos na área de reparo e conservação (LERSCH, 2003).

O foco deste trabalho é desenvolver uma análise do estado de conservação atualizado de um conjunto de edificações de carácter industrial na cidade de Herval d'Oeste, no estado de Santa Catarina. Espera-se apresentar um material que sirva como base para propostas de reforma, auxiliando em parte do processo de recuperação das edificações atingidas pelas manifestações patológicas apresentadas em um conjunto de edificações localizado às margens do Rio Peixe, composto por equipamentos em estado de subutilização, sendo eles uma edificação de silos de armazenagem de grãos e dois galpões armazéns. A partir desse estudo, almeja-se indiretamente a promoção de estratégias de melhoramento deste espaço público já consolidado, de modo a proporcionar uma base teórica para o desenvolvimento de futuros projetos executivos.

2. METODOLOGIA

Na etapa das vistorias, realizou-se o levantamento fotográfico e inspeção visual para identificação dos danos e seu posicionamento em relação à edificação. A base de dados utilizou levantamento arquitetônico produzido no Trabalho Final de Graduação (TFG) em Arquitetura e Urbanismo da autora (medições *in loco*, desenho das plantas e esboço de algumas das fachadas). As medições *in loco* foram desenhadas com uso do Software AutoCad, essas foram reaproveitadas em alguns

desenhos precisaram ser produzidos para apresentação dos croquis com mapeamento de danos, para isso foi necessário ter o desenho 2D de todas as fachadas das edificações.

Realizou-se a impressão em folha A4 das quatro fachadas 2D de cada edificação. Primeiramente, de forma manual, fez-se o posicionamento das manifestações patológicas sobre esses desenhos técnicos, observando a edificação e também com auxílio de fotografias. Após a conclusão desse levantamento das manifestações patológicas, elas foram redesenhadas de forma legível e digital com auxílio do software de representação gráfica Adobe Illustrator. Então produziu-se, junto de cada croqui, uma legenda com as cores e texturas representativas de cada manifestação patológica, bem como a numeração referente a foto e descrição das manifestações, apresentadas posteriormente nas fichas de identificação. Sequencialmente, preencheu-se as fichas de identificação em forma de tabela com auxílio do software Excel, onde apresenta-se a descrição, posição e fotografia para cada manifestação citada, dividida por fachada e por edificação, por exemplo: edificação armazém 01, fachada norte. Com a produção das fichas de identificação do mapeamento de manifestações patológicas, o trabalho dá-se por concluído com uma análise dos resultados encontrados.

2.1. Descrição das Edificações

Dentre as edificações de caráter industrial no centro do município de Herval d'Oeste está um conjunto de unidades armazenadoras da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), uma empresa pública, vinculada ao ministério da agricultura, pecuária e abastecimento (Mapa), cuja missão, de acordo com a estatal: “É promover a garantia de renda ao produtor rural, a segurança alimentar e nutricional e a regularidade do abastecimento, gerando inteligência para a agropecuária e participando da formulação e execução das políticas públicas” (BRASIL, 2017). A figura 1 expõe uma imagem aérea da área de implantação das edificações citadas, à esquerda a edificação de armazenagem em silos, no centro os armazéns horizontais e a direita está a praça municipal Daniel Olímpio da Rocha.

Figura 1 - Área de implantação das edificações

Fonte: GRESELE (2019).

Esta unidade conta com dois armazéns e um edifício com seis células de silos, atualmente as edificações apresentam problemas de adequação às normas atuais da Companhia e apresentam-se subutilizadas uma vez que a atuação da Conab vem mudando e se inserindo mais no trabalho junto

aos produtores e à sociedade e interferindo menos na política de preços dos grãos, deixando de comprar grandes estoques de excedentes que costumavam ser armazenados nos silos.

As edificações apresentam diversos elementos importantes para compreender um sistema organizacional da época de sua implantação. Os trilhos da ferrovia levavam os vagões diretamente até a área de abastecimento dos silos, e todo o maquinário original ainda está instalado, em condições de uso, sendo um exemplar funcional e interessante da forma de trabalho e armazenamento de 70 anos atrás. Na tabela 1 encontram-se as características construtivas das edificações.

Tabela 1 - Características construtivas das edificações

	Silos	Armazéns 01 e 02
Estrutura	Concreto Armado	Alvenaria de tijolo
Vedação	Alvenaria	Tijolo maciço
Espessura da parede	30cm	30cm
Impermeabilização fundação	(Não conferido)	(Não conferido)
Número de pavimentos	9	1
Área aproximada	1400,00 m ²	2168,00 m ²

A fim de produzir um levantamento arquitetônico dos edifícios foram realizadas medições *in loco* com auxílio da trena a laser e representados com uso de softwares de representação gráfica, gerando-se assim as plantas baixas das edificações. Esse levantamento associado ao levantamento fotográfico possibilitam a compreensão das edificações para o leitor. As plantas e fachadas são apresentadas nas figuras 2, 3 e 4.

Figura 2 - Planta baixa da edificação de armazenagem em silos

Fonte: GRESELE (2019).

Figura 3 - Armazém 02: Fachadas leste, norte e sul

Figura 4 - Armazém 01: Fachadas leste e oeste

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como forma de resultado será apresentada uma das fachadas do armazém 01, observando-se o mapeamento de danos encontrados no local (figura 5).

Figura 5 – Mapeamento de danos da fachada Leste do Armazém 01

Para melhor compreender a manifestação patológica apresentada no mapeamento de danos, observa-se no quadro 1, a ficha de identificação das manifestações patológicas para a referida fachada. A ficha é vinculada à fachada através da numeração em cada linha da ficha e presente no mapeamento de danos para localização e relação da mancha desenhada no croqui com a foto e descrição apresentadas na ficha. Neste caso apresenta-se a ficha referente à fachada Leste do Armazém 01.

Quadro 1 - Ficha de identificação do Armazém 01 - Fachada Leste

Edificação: Armazém 01				
Fachada 01: Leste				
Nº	Manifestação	Descrição (causas)	Posição/elemento	Foto
1	Perda de Aderência / Fissura	Fissuração generalizada na pintura com pontos de descascamento acentuado	toda a parede	
2	Mancha	Mancha esbranquiçada, característica de eflorescência	Parede: próximo ao piso	
3	Fissura	Fissura acentuada no revestimento, de forma mapeada	toda a parede	
4	Fissura	Fissura por concentração de tensões	parede: áreas de encontro da estrutura do telhado com a parede estrutural	
5	Desgaste / Perda de aderência	Desagregação de partes devido a impactos acidentais	Parede: borda do portão para entrada de caminhões	
6	Mancha	Mancha escura abaixo da área de pingadeira das janelas	parede: parte inferior do peitoril da janela	
7	Mancha	Mancha de sujidade, depósito de fuligem	parede: parte superior central	
8	Perda de Aderência / Fissura	Desagregação do emboço, descolamento acentuado das camadas de revestimento	Parede: encostado na base de pedra da edificação	

Pode-se observar que a numeração apresentada na ficha de identificação não é presente em todas as hachuras do mapeamento de danos, isso ocorre devido à similaridade entre parte das manifestações, tendo sido representada por uma imagem bastante próxima da realidade naquele ponto.

3.1. Diagnóstico e causas

Ao analisar o mapeamento de danos das três edificações, totalizando doze fachadas, pode-se resumir as manifestações patológicas mais recorrentes e agravadas em: problemas de fissuração mapeada associada à perda de aderência (da camada de pintura e por vezes de toda a camada de revestimento) e manchamentos por umidade.

Diversas outras problemáticas são apontadas no mapeamento de danos, porém, considerando essas acima citadas aquelas que se apresentam em todas as fachadas analisadas e que podem ser consideradas as manifestações que ocorrem de maneira generalizada. Nesse sentido, pode-se considerar que muitas das manifestações patológicas apontadas no mapeamento de danos surgiram associadas a uma dessas manifestações listadas acima por exemplo, em algumas fachadas o destacamento da camada de pintura ou perda de aderência de toda a camada de reboco ocorre de forma associada com eflorescências na parte mais baixa da parede, onde ocorre também a umidade ascensional.

As causas provenientes da ação do homem podem ser constatadas uma vez que todas as fachadas apresentam situação bastante problemática de estado de conservação, atestando a ausência de manutenção periódica, e observando também a falta ou ineficiência de elementos construtivos, como nos silos, foi possível identificar a falta de pingadeira, falta de coroamento, o peitoril não avança para as laterais (entre 2,5 e 4cm), molduras e detalhes da fachada sem lacrimal; e nos armazéns as principais questões observadas foram a falta de juntas de dilatação, além da falta do chapisco, pois as paredes parecem ter apenas uma camada espessa de emboço (visível nos pontos de desagregação) e essa ideia é reforçada pela ocorrência de espectro de juntas e manchas de sujidade (mais comum em revestimento de uma camada porosa).

De maneira geral, pode-se indicar como causas climáticas a radiação solar, bem como a exposição à água, seja nas chuvas com ventos que direcionam a água para as fachadas, ou em casos pontuais de fenômenos naturais como a elevação do nível do Rio do Peixe, causando inundação das edificações. Outra causa agravante do estado de conservação das edificações consiste na propriedade dos materiais e o seu envelhecimento. Um fator relevante a se considerar é a percepção de que as edificações dos armazéns sofreram manutenção de pintura de forma desuniforme. As fachadas 05 e 07 apresentam pintura mais recente em relação as outras fachadas, isso se deu possivelmente por essas fachadas serem direcionadas para o centro urbano, estarem visíveis na Rua Dorival de Brito, via que possui alto fluxo de veículos, portanto apenas essas fachadas foram esteticamente melhoradas com processo de repintura simples, sem correção das manifestações patológicas nas camadas anteriores à pintura e sem preocupação com as demais fachadas.

Analisando a origem das principais deficiências destas edificações pode-se aprofundar em algumas problemáticas mais fortemente observadas, tais como a umidade, as fissuras e a perda de integridade e aderência.

3.1.1. Umidade

As manchas escuras características de umidade de infiltração e umidade ascendente são presentes em todas as fachadas. Muitas vezes na base da parede, devido à umidade do solo e espessura relativamente grossa das paredes, apresenta-se a umidade ascendente (figura 6). Em diversos pontos da base das edificações, como na fachada norte do armazém 01, existe a presença de vegetação, em áreas de encontro do plano vertical das paredes com o plano horizontal do piso, sendo esses os pontos de escoamento da água em situações de chuva. Dessa forma, reforça a teoria

de os armazéns possuírem apenas uma espessa camada de emboço, mais poroso, tornando a camada de revestimento mais propensa a acumular fuligem e apresentar manchas de sujidade.

Figura 6 - Manchamento escurecido e presença de vegetação

3.1.2. Fissuras

Fissuras de dilatação térmica diferencial se apresentam em forma de fissuras finas na fachada, principalmente onde, através do espectro de juntas é possível notar que foi feita uma vedação em alvenaria cerâmica, em aberturas onde anteriormente foram janelas, havendo ali o encontro de diferentes materiais, constata-se a possibilidade de ocorrência, gerando fissuras na linha do encontro entre antiga alvenaria estrutural e vedação em alvenaria cerâmica executada posteriormente por falta de solidarização dos materiais. Fissuras mapeadas presentes em grande maioria das fachadas apresentam-se possivelmente, devido a retração de argamassa e/ou como resultado da inadequação da tinta aplicada na superfície exposta às intempéries, bem como a falta de manutenção e repinturas por longos períodos.

3.1.3 Perda de integridade

O descolamento da camada de revestimento do emboço ocorreu em pontos isolados, na fachada norte e na fachada leste do armazém 01, conforme figura 7. Em ambas as fachadas o descolamento ocorreu próximo a base da edificação, podendo ser agravada devido à umidade proveniente do solo bem como accidental no caso de inundações. As causas dessa manifestação patológica podem ser devido às inadequações da camada de acabamento, sendo possível sugerir que foi realizada apenas uma camada grossa de emboço no local, sem presença de reboco. Fissuras mais profundas ocorrem juntamente com esses pontos de destacamento de blocos de reboco.

3.1.4. Perda de aderência

Descascamento do revestimento de pintura (figura 8) é uma manifestação muito presente nas fachadas, e mais acentuado nas fachadas leste e oeste dos armazéns 01 e 02, ocorrendo onde também está presente a fissuração mapeada (em toda a parede das fachadas) onde é mais acentuada acontece o descascamento do revestimento bem como o acúmulo de sujidade. Dentre as causas dessa manifestação patológica está a possibilidade ter sido executado apenas uma espessa camada de emboço, sem base em condições ideais, tempo muito longo entre repinturas, sendo feita apenas

a aplicação da tinta sem correção da camada inferior com longo período sem manutenção adequada.

Figura 7 - Descolamento do emboço

Figura 8 – Descascamento do revestimento de pintura

3.2. Soluções sugeridas – Referentes à Fissuração, perda de aderência, desgaste e à umidade

Nos armazéns, os problemas de fissuração e desgaste são generalizados nas fachadas externas, portanto se faz necessário um tratamento geral e não pontual, com remoção da camada externa onde existem muitas partes soltas, o próprio hidrojateamento que é necessário para remoção de sujidades faz a remoção das partes soltas. Para correção das fissuras generalizadas mapeadas existem as telas de polipropileno e de náilon.

Para correção das fissuras mais acentuadas e isoladas nas fachadas existem selantes flexíveis onde é feita abertura das trincas em formato “V” na camada externa da fissura e preenchimento com selante. Observando que as edificações já foram repintadas e o problema volta a se agravar é necessário dispor uma atenção especial na escolha da tinta, buscando uma solução mais eficaz, como tintas com boa elasticidade, mais resistentes ao intemperismo da fachada externa. Deve-se observar que o número de demãos da tinta pode ser mais elevado, por exemplo se houver a aplicação das telas de náilon, para que ocorra a cobertura, pode-se aplicar até 8 demãos de tinta elástica (FAZENDA, 2010).

Nas áreas de maior danificação da camada de revestimento, com desprendimento total da camada de reboco ou emboço, todo o trecho danificado deve ser retirado, sendo realizada a limpeza da área com uso de escova de cerdas. O reboco é refeito, com aplicação de água na base da parede para evitar a absorção da água da argamassa, esse procedimento é realizado para áreas de lascamento e desprendimento do reboco (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, 2005).

Soluções de drenagem no entorno da edificação direcionando o escoamento da água para longe da edificação, preferencialmente uma rede de escoamento pública bem como a aplicação de impermeabilização com hidrofugantes. Nesses pontos de entorno onde deve ser realizada a drenagem, onde ocorre o encontro do plano vertical com o horizontal, deve ser feita a retirada, de forma manual, de toda a vegetação ali existente e posteriormente, utilização de herbicida para evitar o novo desenvolvimento de vegetação nesses pontos uma vez que a presença de vegetação em desenvolvimento gera fissuras que acarreta no agravamento da entrada de umidade na edificação.

Associada à impermeabilização das paredes através de métodos como a eletrosmose, inserção de barreira estanque ou injeção de produtos químicos (LOUVIGNÉ, 1987 apud Pasqualotto, 2012). No caso da edificação com platibanda, onde existe laje de cobertura, indica-se realizar a impermeabilização na área de cobertura e calhas, com uso de manta asfáltica na laje, além da verificação de que o escoamento do telhado esteja ocorrendo de forma correta, no entanto o maior problema apresenta-se na falta de elementos construtivos na platibanda, sendo sugerido a inserção de lacrimal.

Nas paredes onde ocorreu o acúmulo de sujeira é necessária a manutenção periódica, pode ser realizada com limpeza frequente com uso de água sob pressão, sendo necessário verificar a resistência do revestimento para essa técnica. Outras formas de realizar a limpeza seriam com uso de produtos químicos ou com água de forma abrasiva, com fricção mecânica (RESENDE, 2004). Além da sujeira acumulada deve ser realizada a limpeza das manchas de mofo, mais presentes nas fachadas norte e sul dos armazéns, sendo realizada com lavagem associada a produtos químicos, como a água sanitária, observando um tempo mínimo de ação e seguida de lavagem com água, porém esse método de limpeza deve ser associado à correção da causa do mofo no local (FAZENDA, 2010). Como os armazéns, principalmente nas fachadas leste e oeste apresentam todo o pano da parede comprometido com fissuras, descascamentos e sujeira, será necessário refazer a camada de revestimento externa, e recomenda-se para tal uma argamassa polimérica, servindo de maneira a conter a degradação pelos agentes atmosféricos, sendo mais capaz de absorver trincas de retração (SILVEIRA, 2001).

4. CONCLUSÕES

O desgaste dos materiais pela passagem do tempo é um processo inevitável, porém sua manutenção frequente garante qualidade e longevidade às edificações, sendo a forma mais segura e viável de manter uma edificação em uso por um limite indeterminado de tempo. No entanto, também é de conhecimento comum que a manutenção frequentemente não é feita de forma regular. Muitas vezes, medidas preventivas são evitadas até que seja necessário um tratamento de manifestações patológicas agravadas, custosas e já com um nível de comprometimento da edificação mais sério.

No caso das edificações da Conab, é possível dizer que a falta de manutenção ocorreu associada a falta de elementos construtivos importantes e também a exposição a intempéries juntamente com o envelhecimento natural dos materiais. Portanto, atualmente as fachadas encontram-se degradadas apresentando problemas nas camadas mais externas como a pintura até mais profundas chegando à descolamentos de todas as camadas do revestimento em alguns pontos e muitas regiões com manchamentos provenientes de umidade ascendente ou de infiltração, sendo essas as manifestações patológicas mais frequentes encontradas no conjunto de edificações.

As manifestações patológicas presentes não têm prejudicado o funcionamento como armazém de estocagem das edificações. No entanto, o longo período sem tratamento das condições apresentadas torna mais onerosa e trabalhosa a reconstituição das fachadas. Nesse sentido, sugere-se procedimentos de recuperação do revestimento, utilizando materiais como tintas mais elásticas e a argamassa polimérica para evitar que a recuperação da fachada tenha breve duração. Outras ações importantes são a lavagem das áreas de sujeira e acúmulo de mofo, a limpeza da vegetação crescente, soluções de drenagem e impermeabilizações mais eficientes para que as fachadas não reproduzam as mesmas manifestações patológicas atualmente existentes.

Percebe-se através da realização deste trabalho, a importância da produção do mapeamento de manifestações patológicas associado às fichas de identificação, para compreensão da situação atual das edificações e assim possibilitando intervenções coerentes. Ressalta-se a necessidade de uma visão imparcial e multidisciplinar no processo para conclusões e soluções coerentes.

Por fim, destaca-se que o mapeamento de danos e a compreensão de sua relevância em processos de recuperação de edificações degradadas, associado à intervenção em edificações antigas, requer conhecimento técnico multidisciplinar e deve ser tratado com seriedade a fim de garantir o melhor tratamento possível em questões funcionais, econômicas e sociais.

REFERÊNCIAS

AGROEMDIA. **Conab leiloará parte dos seus armazéns, anuncia Tereza Cristina**. 2019. Disponível em: <<https://agroemdia.com.br/2019/02/28/>>. Acesso em 13/04/2019.

BRASIL, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. **A Conab**. 2017. Disponível em: <<https://www.conab.gov.br>> Acesso em: 22/03/2019.

CARRIO, J. M. **Patologia de cerramientos y acabados arquitectonicos**. Madrid: ed. Munilla, 1997.

CINCOTTO, M. A. **Patologia das argamassas de revestimento: análise e recomendações**. In. Tecnologia das Edificações. São Paulo: Pini/IPT, 1988.

CHOAY, F. **A alegoria do patrimônio**. UNESP, São Paulo, 2001.

FAZENDA, J. M. R. **Tintas imobiliárias de qualidade: livro de rótulos da ABRAFATI**. 2, ed. São Paulo: Blucher, 2010.

GRESELE, P. R. **Desenho urbano para área industrial: às margens do Rio do Peixe em Herval d'Oeste-SC**. Trabalho de conclusão de curso – Arquitetura e Urbanismo, Erechim, RS, 2019.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Cartas Patrimoniais**. Brasília, DF, 1995.

LERSCH, I. M. **Contribuição para a identificação dos principais fatores e mecanismos de degradação em edificações do patrimônio cultural de Porto Alegre**. 184 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.

PASQUALOTTO, N. **Mapeamento de Manifestações Patológicas em edificação histórica: estudo no prédio do observatório astronômico da UFRGS**. Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

RUFINONI, M. R. **Preservação e Restauro Urbano: intervenções em sítios históricos industriais**. Fap-Unifesp, Edsup, São Paulo 2013.

REZENDE, M. M. **Manutenção preventiva de revestimentos de fachadas de edifícios: limpeza de revestimentos cerâmicos**. 2004, 223 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Departamento de Engenharia de Construção Civil, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo,

2004. Disponível em < https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde_03062004-102112/publico/DissertacaoMauricioResende.pdf>. Acesso em: 20/05/2021.

VERÇOZA, E. J. **Impermeabilização na construção**. 2, ed. Porto Alegre: Sagra, 1987.

ZANZARINI, J. C. **Análise das causas e recuperação de fissuras em Edificação Residencial em Alvenaria Estrutural** – Estudo de caso. CIDADE, 2016.